

Análise e Projeto de Sistemas II

Objetivos de Aprendizagem:

1. Compreender os conceitos fundamentais de processos de desenvolvimento de software
2. Analisar os diferentes ciclos de vida de projetos de software
3. Estudar os principais processos de software tradicionais
4. Explorar o Processo Unificado RUP (Rational Unified Process)
5. Compreender e aplicar métodos ágeis de desenvolvimento de software
6. Avaliar modelos de qualidade para processos de software
7. Desenvolver habilidades em modelagem de processos de software
8. Comparar e selecionar processos e metodologias de acordo com o contexto do projeto
9. Fomentar a adoção de práticas de qualidade e melhoria contínua em processos de desenvolvimento

Ementa:

- Conceitos de processo de desenvolvimento de software;
- Ciclo de vida de projeto de software;
- Principais processos de software: Cascata, Prototipação, Evolucionário, Iterativo e Incremental;
- Processo Unificado: RUP;
- Métodos Ágeis: Scrum e XP;
- Modelos de qualidade do processo: CMMI-DEV e MPS.BR;
- Modelagem de processos.

Atividades Avaliativas:

Atividade	Pts
Definir um Processo de Software baseado no RUP, Scrum ou XP	2,0
Modelar um Processo de Software usando a notação do SPM	3,0
Implementar Práticas de Melhoria baseado no MR-MPS-SW (MPS.BR)	4,0
Realizar ajustes para entrega Final	1,0
TOTAL	10,0

Cronograma de Aulas:

Tópico	Data
Aula 1 - Ementa e Introdução	06/01/25

Aula 2 - Processo de Software	06/01/25
Aula 3 - Ciclo de Vida	07/01/25
Aula 4 - RUP	07/01/25
Aula 5 - Scrum	08/01/25
Aula 6 - XP	08/01/25
Aula 7 - Ferramenta Spider PM	09/01/25
Aula 8 - Modelagem do Processo	09/01/25
Aula 9 - Prática de Modelagem do Processo	10/01/25
Aula 10 - Melhoria do Processo	11/01/25
Aula 11 - Aplicação de Melhoria no Processo	12/01/25
Aula 12 - Modelagem com Melhoria	12/01/25
Aula 13 - Finalização do Artigo (Relatório do Projeto)	13/01/25
Aula 14 - Entrega Final do Artigo	14/01/25

Elementos de Gamificação:

- Narrativa
- Quiz
- Ranking
- Pontos
- Medalhas

Resultados:

Questionário Alunos: <https://forms.gle/YbDthiKHYxP7UJQRA>

Exemplo de Projeto Final: https://drive.google.com/file/d/1lxRfSdQEM0Q-Mn0_kB7rJOTK0Y_u5utK/view?usp=sharing

Ranking: <https://app.leaderboarded.com/4841ad8e-4853-4e1d-b7b0-6e149303e52d>

Quadro de Medalhas

#	Estudante	Medalhas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
...		

Interação Humano-Computador (IHC)

Objetivos de Aprendizagem:

1. Identificar os requisitos de usabilidade e interação do projeto
2. Criar design de interface focado na interação e centrado no ser humano
3. Utilizar métodos e ferramentas para aplicar na construção da interface
4. Garantir que os usuários finais sejam considerados em todas as etapas do processo de design
5. Avaliar a usabilidade de uma interface seguindo padrões de qualidade

Ementa:

- Concepção participativa / user centered design;
- Fatores humanos em software interativo: teoria, princípios e regras básicas;
- Padrões para interface;
- Usabilidade: definição e métodos para avaliação.

Atividades Avaliativas:

Atividade	Pts
Definir uma Persona para representar o usuário	1,0
Criar uma logo com tipografia e cores	2,0
Criar protótipos de tela	5,0
Realizar avaliação de usabilidade	2,0
TOTAL	10,0

Cronograma de Aulas:

Tópico	Data
Aula 1 - Ementa e Introdução	15/01/25
Aula 2 - Padrões de Interface e Estilos de Interação	15/01/25
Aula 3 - Fatores Humanos no Desenvolvimento de Software	16/01/25
Aula 4 - Estilo de Interação e Uso de Cores	16/01/25
Aula 5 - Definição de Personas	17/01/25
Aula 6 - Prática de Definição de Personas	17/01/25

Aula 7 - Criação de Logos	18/01/25
Aula 8 - Prática de Criação de Logos	18/01/25
Aula 9 - Usabilidade e Prototipação	19/01/25
Aula 10 - Prática de Prototipação	20/01/25
Aula 11 - Prática de Prototipação	20/01/25
Aula 12 - Avaliação de Usabilidade	21/01/25
Aula 13 - Prática de Avaliação de Usabilidade	22/01/25
Aula 14 - Entrega Final dos Produtos	23/01/25

Elementos de Gamificação (Instanciados com IA):

- Narrativa
- Quiz
- Ranking
- Pontos
- Medalhas

Resultados:

Proposta de Gamificação da IA: [EStorIA - Gamificação IHC - Documentos Google](#)

Questionário Alunos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciPkYwwwKWWQbZWB7GDrIfqP6AtYWBWJz7bXT5B_EQnbwz5Q/viewform?usp=sharing

Exemplo de Projeto Final:

Ranking: <https://app.leaderboarded.com/3ac0c5f7-c812-4a55-85fd-7aec0194d216>

FASE 1

Chamado à Ação

FASE 2

Conflito

Quadro de Medalhas

#	Equipe	Medalhas
1		
1		
2		
2		
2		
3		

Questionário Professor

- 1 O ChatGPT foi eficaz na instanciação do framework de gamificação para a disciplina? Explique como ele contribuiu ou onde poderiam haver melhorias
- 2 Como você avalia a eficácia do ChatGPT na criação de narrativas para a gamificação?

3 O ChatGPT conseguiu adaptar as narrativas ao contexto e objetivos pedagógicos da disciplina?

4 Em que medida o ChatGPT contribuiu para personalizar as atividades de acordo com o perfil dos alunos?

5 Você percebeu alguma diferença no engajamento dos alunos devido ao uso do ChatGPT como assistente na disciplina?

6 Quais recursos do ChatGPT foram mais úteis durante o acompanhamento da disciplina?

7 Houve momentos em que o ChatGPT gerou respostas inadequadas ou fora do contexto? Se sim, como você lidou com isso?

8 O uso do ChatGPT reduziu sua carga de trabalho no planejamento ou execução das atividades?

9 Em que momento ou etapa do processo o ChatGPT teve maior impacto como assistente?

10 Quais melhorias ou funcionalidades adicionais você gostaria de ter no ChatGPT para uso em disciplinas futuras?

11 Ao comparar a disciplina de IHC, onde foi utilizado o ChatGPT como assistente, com as disciplinas de Análise e Projeto de Sistemas I e II, sem o uso da ferramenta, quais diferenças você percebeu em termos de planejamento e execução?